

ГОЛШТИН ЗОТЛИ ТАНАЛАРНИНГ ПОДАНИ ТАКРОР ТЎЛДИРИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Ахтамова Мунира Туйчиевна

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва
биотехнологиялар университети ассистенти

E-mail: axtamova_munira@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7900840>

Аннотация. Мақолада Қашқадарё вилояти Яккабоғ туманидаги “Карпат-ола чашмаси” фермер хўжалигида голштин зотли урғочи таналарни уруғлантириш ёшигача ўстиришда “Имнамак” озучавий қўшимчасидан фойдаланишнинг урғочи таналарнинг ўсиш жадаллигига ва подани такрор тўлдириш кўрсаткичларига ижобий таъсири бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: голштин зоти, озучавий қўшимча, мослашиш, маҳсулдорлик, резистентлик, ўсиш, уруғланиш индекси, сервис-давр, репродукция.

Ҳайвонларнинг табиий-иқлим шароитига яхши мослашганлигини кўрсатувчи белгилардан бири – бу унинг подани такрор тўлдириш кўрсаткичларининг меъёр даражасида бўлишидир, чунки репродуктив тизимдаги ҳар қандай салбий ўзгаришлар ҳайвонларда пуштдорлик ва маҳсулдорликнинг камайишига олиб келади [3].

Подани такрор тўлдириш кўрсаткичларининг яхши бўлиши ҳайвонларнинг соғломлигини, организмнинг яхлит тизим сифатида орган ва тўқималарнинг бири-бирига мувофиқлашганлигини билдирувчи белгилардан ҳисобланади. Бу еса охир оқибатда ҳайвоннинг маҳсулдорлигини белгилаб беради. Иқтисодий нуқтаи-назардан қарайдиган бўлсак, подани такрор тўлдириш кўрсаткичларининг меъёр даражасида бўлиши сут қорамолчилигидаги асосий маҳсулотлар бўлган сут ва бузоқ олиш кўрсаткичларига бевосита ижобий таъсир кўрсатади [4, 6, 7].

Қорамоллар подасини такрор тўлдиришнинг асосий кўрсаткичлари бўлиб биринчи уруғлантиришдаги ёши ва тирик вазни, биринчи туғишидаги ёши ва тирик вазни, биринчи уруғлантиришдаги оталаниш (уруғланиш индекси), бўғозлик муддатининг давомийлиги, сервис даврининг муддати ва бошқалар ҳисобланади. Бу кўрсаткичларга турли генетик ва паратипик омиллар таъсир кўрсатади. Уларнинг ичида қорамолларни ўстириш шароитлари, озиклантириш ва асраш алоҳида муҳим ўрин тутади [4, 6, 8].

Бундан ташқари бир қатор омиллар ҳайвонларнинг подани такрор тўлдириш хусусиятларига салбий таъсир кўрсатиб, хўжаликнинг иқтисодий самарадорлик кўрсаткичларининг пасайишига сабаб бўлади [1, 2, 5, 9, 10].

Чорвачиликда қўлланилаётган антибиотикларнинг салбий таъсири туфайли кўпгина мамлакатларда улардан воз кечилиб, табиий фаол озучавий қўшимчалардан фойдаланилмоқда. Республикамизда ишлаб чиқарилаётган “Имнамак” озучавий қўшимчаси асосан ветеринария амалиётида қўлланилиб, яхши ижобий натижалар олинмоқда. Лекин, бу препаратнинг қорамолларнинг ўсиши ва ривожланишига ҳамда подани такрор ишлаб чиқариш кўрсаткичларига таъсири жуда кам ўрганилган.

Тадқиқотнинг мақсади голштин зотига мансуб урғочи таналарнинг қочириш ёшигача бўлган даврдаги ўсиш ва ривожланишига ҳамда подани такрор тўлдириш кўрсаткичларига озиклантириш омилининг, хусусан, “Имнамак” озучавий

кўшимчасининг таъсирини ўрганишдан иборат.

Материаллар ва методлар. Тадқиқотлар Қашқадарё вилояти Яккабоғ туманидаги “Карпат-ола чашмаси” фермер хўжалигида 2020-2022 йиллар давомида олиб борилди. Хўжаликка Германиядан олиб келинган голштин зотига мансуб 12 ойлик урғочи таналардан жуфт аналоглар услубида 3 та гуруҳ ташкил қилинди. Биринчи гуруҳ (назорат)га 15 бош урғочи таналар бириктирилиб, улар хўжаликдаги озуқалардан фойдаланиб мувозанатлаштирилган рацион асосида, иккинчи ва учинчи (тажриба) гуруҳларига 15 бошдан таналар киритилди ва уларнинг асосий рационига ҳар бир бошга кунига 30 грамм “Имнамак” препарати киритилиб озиклантирилди. Препарат 30 кун давомида концентрат озуқаларга аралаштирилиб индивидуал равишда берилди. Тажрибадаги ҳайвонларнинг тирик вазни тарозида тортиш йўли билан, ўсиш ва подани такрор тўлдириш кўрсаткичлари зоотехнияда қабул қилинган услублар ёрдамида аниқланди.

Тадқиқот натижалари ва таҳлили. Тажрибадаги таналарнинг пуштдорлик кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган. Жадвал маълумотларининг кўрсатишича, подани такрор тўлдиришнинг асосий кўрсаткичлари “Имнамак” озуқавий қўшимчаси қабул қилинган тажриба гуруҳларидаги таналарда назорат гуруҳига нисбатан яхшироқ бўлган. Жумладан, I тажриба гуруҳидаги таналар биринчи уруғлантиришдаги оптимал тирик вазн кўрсаткичига назорат гуруҳидаги тенгдошларига нисбатан 1,1 ой илгарироқ (5,9 %); II тажриба гуруҳидаги таналар эса 1,0 ой (5,3%) илгарироқ эришган ($P < 0,05$).

Бу тажрибадаги ҳайвонларда ўсиш жараёнларининг жадал кечиши натижасида тирик вазнларнинг юқори бўлиши билан боғлиқдир. Биринчи қочириш ёшида I тажриба гуруҳидаги таналар назорат гуруҳидаги тенгдошларига нисбатан тирик вазни 3,7 кг (1,1%) га, II тажриба гуруҳидаги таналар эса 2,1 кг (0,6%) га юқори бўлди. Бунда белгилар кўрсаткичлари ўртасидаги фарқларнинг ишончлилиқ даражаси паст.

1-жадвал

Тажрибадаги таналарнинг подани такрор тўлдириш кўрсаткичлари

$(\bar{X} \pm S\bar{x}), n = 15$

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар		
	Назорат	I тажриба	II тажриба
Биринчи уруғлантириш ёши, ой	18,9 ± 0,74	17,8 ± 0,67*	17,9 ± 0,58*
Биринчи уруғлантиришдаги тирик вазни, кг	332,6 ± 2,78	336,3 ± 2,92	334,7 ± 2,86
Биринчи туғиш ёши, ой	28,4 ± 0,62	27,2 ± 0,54	27,3 ± 0,56
Биринчи туғишдаги тирик вазни, кг	457,4 ± 4,99	482,6 ± 4,80 *	487,3 ± 4,7 *
Бўғозлик давомийлиги, кун	286 ± 7,1	282 ± 6,3	283 ± 6,8
Уруғланиш индекси	1,66 ± 0,38	1,46 ± 0,32**	1,53 ± 0,34*
Сервис-даври, кун	92 ± 10,8	83 ± 11,6**	85 ± 17,0*

Изоҳ: * $P < 0,05$ ** $P < 0,01$

Биринчи туғиш ёши ҳам тажриба гуруҳларидаги қорамолларда камроқ бўлиб, I тажриба гуруҳидаги ғунажинлар назорат гуруҳидаги тенгдошларига нисбатан 1,2 ой, II

тажриба гуруҳидаги ғунажинлар эса 1,1 ой эртароқ сигирлар гуруҳига қўшилган. Бунда уларнинг тирик вазни мос равишда 25,2 кг (5,5%) ва 29,9 кг (6,5%) га назорат гуруҳига нисбатан юқорироқ бўлган ва ишончли даражадаги фарқларга эга бўлган ($P < 0,05$). Шунингдек, II тажриба гуруҳидаги сигирларнинг биринчи туғимдаги тирик вазни I тажриба гуруҳидаги тенгдошларидан 4,7 кг ёки 1,0% га юқорироқ бўлган.

Подани такрор тўлдириш кўрсаткичларининг ичида оталаниш даражаси муҳим ҳисобланади. Бу кўрсаткич оталаниш учун сарфланган уруғлантиришлар сони – уруғланиш индекси орқали баҳоланади.

Назорат гуруҳидаги таналарни (15 бош) оталантириш учун жами 25 марта уруғлантириш (25 доза уруғ сарфланган) амалга оширилган бўлса, I тажриба гуруҳидаги таналарни оталантириш учун 22 марта, II тажриба гуруҳидаги таналарни оталантириш учун эса 23 марта уруғлантириш амалга оширилган. Уруғланиш индекси бўйича I тажриба гуруҳидаги таналар назорат гуруҳига нисбатан 12,1%, II тажриба гуруҳидаги таналар эса 7,9% устунликка эга бўлишган (тегишлича $P < 0,01$ ва $P < 0,05$). Ўтказилган тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатадики, тажриба гуруҳларидаги урғочи таналар 17-18 ойлигида физиологик жиҳатдан ва хўжалик нуқтаи-назаридан тўлиқ вояга етган, бу ёшларда уларнинг ривожланиш даражаси муваффақиятли оталаниш учун тўла етарли бўлган.

Подани такрор тўлдиришнинг жадаллиги сигирларнинг сервис даври – яъни туққанидан кейинги натижали оталанишгача бўлган даврнинг давомийлиги билан узвий боғлиқдир. Агар сервис даврининг муддати оптимал кўрсаткич (90 кун)дан юқори бўлса, бу сигирлардан бир йилда битта бузоқ олинмаслигидан далолат беради. Сервис-даврининг давомийлиги нафақат сигирларнинг подани такрор тўлдириш кўрсаткичларига, балки сут маҳсулдорлигига ҳам таъсир кўрсатади. Сервис-даврининг нисбатан қисқа бўлиши лактация даврининг қисқариши ҳисобига сут маҳсулдорлигининг камайишига, узоқ бўлиши ҳам кунлик соғим миқдорининг камайиши ҳисобига лактациядаги соғим миқдорининг камайишига ва бузоқ олишнинг қисқаришига олиб келади.

Тажрибадаги сигирларда сервис-даврининг давомийлиги меъёр даражасида бўлди (83-92 кун). Биринчи тажриба гуруҳидаги сигирларда сервис-даврининг давомийлиги назорат гуруҳидаги аналогларига нисбатан 9 кунга (9,8%), II тажриба гуруҳида эса 7 кунга (7,6%) га қисқароқ бўлди. Бу сигирлар лактация даврининг 305 кун, дам олиш даври (сутдан чиққан даври)нинг 45-60 кун бўлишини таъминлаш учун имкон яратади.

Хулоса. Подани тўлдириш учун мўлжалланган таналарни ўстиришда уларнинг рационига “Имнамак” озуқавий қўшимчасини киритиш уларнинг эртароқ физиологик вояга етишини таъминлайди, организмда моддалар алмашинувининг яхшиланиши ҳисобига подани такрор тўлдириш кўрсаткичларининг яхшиланишига ижобий таъсир кўрсатади.

References:

1. Ахтамова М. Т. и др. ГОЛШТИН ЗОТЛИ ҚОРАМОЛЛАРДА ОЗУҚАЛАРНИ ТИРИК ВАЗН ЎСИШИ ВА СУТ БИЛАН ҚОПЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ //AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 513-516.

2. Ахтамова М., Курбонова Ш., Гаппаров Ш. ТАНАЛАРНИ ЎСТИРИШ ВА СИГИРЛАР ЕЛИНИНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЯХШИЛАШДА ТЕХНОЛОГИК ТАДБИРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Наука и технология в современном мире. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 59-64.
3. Баграмян А.С. Выращивание телят мясного направления при использовании кормовых добавок “Моноспорин” и “Бацелл”. Автореф. дисс канд.с-х.наук. ставрополь, 2015. 117 с.
4. Болотов Н.А., Зарытовский А.И. Влияние белковопробиотической добавки на динамику прироста коров и живую массу телят при рождении. Сборник научных трудов “Животноводство и кормопроизводство”. Ставрополь. СНИИЖК. 2012. Вып.5. с. 107-110.
5. Ergashevna K. S., Tajievich G. S., Komilovna E. Z. DESCRIPTION OF BULL LEATHER RAW MATERIAL OF DIFFERENT GENOTYPES. – 2021.
6. Марусич А.Г. Скотоводство. Воспроизводство стада. Горки: Белорус ГСХА. 2017. – 64 с.
7. Ревина Г.Б. Воспроизводство стада важнейший фактор повышения продуктивности и конкурентоспособности приозводства молока в Сахалинской области. // Международный научно-исследовательский журнал. № 9 (75). Часть II. 2018. – с. 41-43.
8. Тараканов Б.В. Механизмы дествия пробиотиков на микрофлору пищеварительного тракта и организм животных. // Ветеринария. 2000. № 1. с.47-54.
9. Tychievna A. M. et al. The use of technological measures in improving the body growth and morphofunctional properties of the udder of cows //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 8-15.
10. Tychievna A. M. et al. The Use of Feed Additives in the Diet of Cattle //European Journal of Agricultural and Rural Education. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 37-39.